

**TRICHODERMA SPP. 4 ШТАММИНИ МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК УСУЛДА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ****¹Каримов Хусниддин, ²Азимова Нодира, ³Қобилов Фазлиддин, ⁴Хамидова Хуршеда
^{1,2,3,4}ЎзР ФА Микробиология институти****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371655>**

Аннотация. *Trichoderma spp. 4* замбуруғининг рДНК генининг ITS1 ва ITS2 участкасидаги нуклеотидлар кетма-кетлигидан фойдаланган ҳолда молекуляр генетик усулда идентификация қилиш ва филогенетик шажарасини тузиш тадқиқотлари олиб борилди. Молекуляр генетик идентификация натижаларига кўра, ўрганилаётган штамм *T. asperellum* турига мансуб эканлиги аниқланди.

Калим сўзлар: *Trichoderma*, штамм, молекуляр-генетик усул, бионазорат.

Abstract. Using the nucleotide sequence of the ITS1 and ITS2 regions of the rDNA gene of the fungus *Trichoderma spp. 4*, research was carried out on molecular genetic identification and construction of a phylogenetic tree. Based on the results of molecular genetic identification, it was established that the strain under study belongs to the *T. asperellum* type.

Keywords: *Trichoderma*, strain, molecular genetic method, biocontrol.

Аннотация. С использованием нуклеотидной последовательности областей ITS1 и ITS2 гена рДНК гриба *Trichoderma spp. 4* проведены исследования по молекулярно-генетической идентификации и построению филогенетического дерева. По результатам молекулярно-генетической идентификации установлено, что изучаемый штамм относится к типу *T. asperellum*.

Ключевые слова: *Trichoderma*, штамм, молекулярно-генетический метод, биоконтроль.

Қириш. *Trichoderma* микроскопик замбуруғи, иктисодий самарадор бионазорат агенти бўлиб, у турли хил патогенларга нисбатан тупроқ ва ўсимликларда антагонистлик хусусиятини намоён қила олади. Ушбу бионазорат агенти инсон, ҳайвон ва бошқа фойдали организмларга зарарли таъсир кўрсатмайди. Бу озиқ-овқат занжирида тўпланмайдиган табиий ва бошқариладиган муҳитда хавфсиз ва самарали. Бионазорат агентлари сифатида ишлатиладиган *Trichoderma* штаммлари қуйидагича таъсир кўрсатиши мумкин:

- а) тупроқни ёки ўсимлик қисмларини колонизация қилиш, табиий бўшлиқни эгаллаш ва патогенларнинг кўпайишини олдини олиш;
- б) патогенларга қарши хужайра деворини бузувчи ферментларни ишлаб чиқариш;
- в) патогенларни нобуд қиладиган антибиотикларни ишлаб чиқариш;
- д) ўсимликларнинг ривожланишига ёрдам бериш;
- е) ўсимликнинг химоя механизмларини қўзғатиш [1-4].

Trichoderma турларининг морфологик белгиларини ўхшашлиги ҳамда морфологик яширин турларнинг кўпайиши туфайли турларни морфологияси асосида аниқ идентификация қилиш қийин. Бу эса нотўғри идентификация қилишга олиб келади.

Тижорат мақсадларида фойдаланиш учун мўлжалланган штаммлар аниқ идентификацияланган бўлиши керак. Штаммнинг тур даражасидаги хусусиятлари ва идентификацияси – бу аниқ мақсадлар учун замбуруғнинг тўлиқ потенциалидан фойдаланиш учун қўйилган биринчи қадамдир. Микроорганизмларни аниқлаш ва фарқлашда кейинги йилларда полимер занжирланиш реакцияси (ПЗР) га асосланган

молекуляр-биологик усуллардан фойдаланилмоқда. *Trichoderma* авлодини тавсифлаш ва тадқиқ қилишда рДНК кетма-кетлигидаги ички спайсер қисмини таҳлил этиш неотириклаш учун фойдали ҳисобланади [5].

Тадқиқот усули. *Trichoderma* spp. 4 замбуруғи 4 кун давомида КДБ озука муҳитида ўстирилган намунасида 200 мкл 1.5 мл ли пластик пробиркага олинди. Сўнгра устига 200 мкл 200 мМ LiOAc, 1% SDS буферидан солиб яхшилаб вортекс қилинди ва 5 дақиқа давомида 70 °C ҳароратда инкубация қилинди [6].

ПЗР амплификациясини амалга оширишда internal transcribed spacer(ITS) генининг универсал олигонуклеотид праймерларидан фойдаланилди: ITS1-(TCCGTAGGTGAACCTGCGG), ва ITS4-(TCCTCCGCTTATTGATATGC) [7, 8].

Сиквенслаш учун ПЗР маҳсулотлари 2% агароза гелидан кесилди ва QIAquick® Гел экстракция тўплами қўлланмаси ёрдамида тозаланди [9, 10].

Тадқиқот натижалари. *Trichoderma* spp. 4 замбуруғининг рДНК генининг ITS1 ва ITS2 участкасидаги нуклеотидлар кетма-кетлигидан фойдаланган ҳолда молекуляр генетик усулда идентификация қилиш ва филогенетик шажарасини тузиш тадқиқотлари олиб борилди.

Trichoderma spp. 4 штаммининг суяқ озика муҳитида ўстирилган мицелийсидан умумий ДНК си ажратилди (1-расм).

1-расм. *Trichoderma* sp 4. замбуруғининг ITS қисми ПЗР амплификацияси. М-Маркер (ДНК 1 kb DNA Ladder, Cat:NL001 max-10000, min-100 bp), 1,2- ITS қисмининг ПЗР маҳсулоти.

White T.J. ва бошқалар (1990 йил) ҳамда Baldwin B.G. (1993) билдиришича замбуруғларни идентификация қилишда 18S ва 5.8S рДНК гени оралиғи ITS1 регионини ўз ичига олса, 5.8S ва 26S рДНК оралиғи эса ITS2 регионига тегишли эканлигини таъкидлашган. ITS1 ва ITS2 рДНК генига тегишли регионларни бир вақтнинг ўзида нуклеотид кетма-кетлигини аниқлаш учун ITS1 ва ITS4 ёки ITS4 ва ITS5 регионлардан праймерлар дизайн қилиб идентификация қилинади [6].

рДНК генининг ITS1 ва ITS2 участкаларини ДНК кетма-кетлигини аниқлаш учун ПЗР амалга оширилди. Шунинг айтиш муҳимки, NCBI маълумотлар базасидаги ITS4 ва ITS5 регионларидан тузилган праймерларнинг ҳосил қиладиган ПЗР продукти 628 ж.н. ҳосил қилишини аниқлашимиз мумкин. Лекин ПЗР натижасида олинган ДНК намунаси сиквенс қилинганда, 581 ж.н. ли ДНК кетма-кетлиги аниқланди. Бунга сабаб, олинган ампликонларни SNP анализи ПЗР продуктни сиквенсининг 47 ж.н. олиб ташланди.

Trichoderma spp. 4 рДНК сидан ITS-4 ва ITS-5 праймерлари ёрдамида олинган сиквенс кетма-кетлиги бошқа замбуруғларнинг рДНК участкалари билан NCBI

маълумотлар базасида солиштирилганда энг юқори 100% *T. asperellum* замбуруғ тури билан ўхшашлиги аниқланди. *Trichoderma* spp. 4 култураси *T. asperellum* замбуруғининг янги штамми эканлигини кўрсатади (2-расм).

GCGGAGGGATCATTACCGAGTTTACAACCTCCCAAACCCAATGTGAACGTTAC
CAAACCTGTTGCTCGGC GGGGTCACGCCCGGGTGC GTCGCAGCCCCGGAACCAGG
CGCCCGCCGGAGGAACCAACCAAACTCTTTCTGTAGTCCCCTCGCGGACGTATTTCT
TTACAGCTCTGAGCAAAAATTCAAAATGAATCAAAAACCTTTCAAC AACGGATCTCTTG
GTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAAATGTGAATTGCAGAA
TTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGC
ATGCCTGTCCGAGCGTCATTTCAACCCTCGAACCCCTCCGGGGGATCGGCGTTGGGG
ATCGGGACCCCTCACACGGGTGCCGGCCCTAAATACAGTGGCGGTCTCGCCGCAG
CCTCTCCTGCGCAGTAGTTTGCAC AACTCGCACCGGGAGCGCGGC GCGTCCACGTCC
GTA AACACCCAACTTTCTGAAATGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGA
ACTTAAGCATATCA

2-расм. *Trichoderma* spp. 4 замбуруғининг нуклеотидлар кетма-кетлиги.

3-расм. *T. asperellum* Uz-A4 штаммининг филогенетик таҳлили.

Филогенетик таҳлил. *Trichoderma asperellum* Uz-A4 штаммининг (ON534075) ITS қисмининг ПЗР натижаси 600 ʋр га яқин бўлиб, NCBI BLAST базасидаги маълумотлар билан таққослаганимизда мазкур штамм *Trichoderma asperellum* нинг 100 га яқин турлари билан 100 % ўхшаш эканлигини кўрсатди. Филогенетик дарахтни тузишда *T. hamatum*, *T. atroviride*, *T. viride*, *T. harzianum* турлари билан бир гуруҳда ва гуруҳдан ташқари сифатида эса *Protocrea pallida* билан анализ қилиб чиқилди. Мазкур штаммининг (ON534075) ITS қисми ва морфологик идентификацияси бўйича *T. asperellum* Uz-A4 штамми деб номланди (3-расм).

T. asperellum Uz-A4 микромицетини Mega 4 дастурида Maximum Likelihood методи орқали тузилган филогенетик шажараси дарахти эволюцион таҳлили олиб борилди.

Бунда, *Trichoderma* замбуруғлари битта кластерда 100% ўхшашлик билан ҳосил бўлган. 6 та *T. asperellum* штамми алоҳида шох бўлиб *T. hamatum*, *T. atroviride*, *T. viride* ва *T.*

harzianum штаммларидан ажралган. Кейинги шохда *T.hamatum* алоҳида бўғинда, *T.atroviride* ва *T.viride* бошқа бўғинда *T.harzianum* штаммлари эса алоҳида бўғинда жойлашганлигини кўриш мумкин. Шажара дарахтининг бошқа гуруҳида *Protocrea pallida* жойлашган бўлиб бу гуруҳ *Trichoderma* туркуми учун бегона гуруҳ саналади.

Бухоро вилояти пахта даласи тупроқларидан ажратиб олинган микромицетни идентификация қилиш учун морфологик хусусиятларидан келиб чиқиб Rifai M.A. аниқлагичи бўйича *T. harzianum* тури сифатида идентификация қилинган эди. Кейинроқ G. J. Samuels аниқлагичи бўйича бу замбуруғ морфологик жиҳатдан *T. asperellum* турига ҳам мос келганлиги тадқиқ қилинди. Классик систематикалашдан ташқари, молекуляр генетик усуллар билан текширилганда NCBI маълумотлар базасида *Trichoderma* spp. 4 штамми 100 % *T. asperellum* билан ўхшашлиги аниқланди. Ўрганилаётган мазкур штамм *T. asperellum* Uz-A4 деб номланди. *T. asperellum* Uz-A4 микромицети ЎЗР ФА Микробиология институти “Саноат учун муҳим микроорганизмлар тўплами” га топширилди ва SKB-848 тўплам рақами олинди.

Молекуляр генетик идентификация натижаларига кўра ўрганилаётган штамм *T. asperellum* турига мансуб эканлиги ва кейинги тадқиқотларда *T. asperellum* Uz-A4 замбуруғи деб фойдаланиш белгилаб олинди.

REFERENCES

1. Saba H., Vibhash D., Manisha M., Prashant K.S., Farhan H., Tauseef A. *Trichoderma*—A promising plant growth stimulator and biocontrol agent. *Mycosphere*. 2014;3:524–531. doi: 10.5943/mycosphere/3/4/14.
2. Howell, C. R. Mechanisms Employed by *Trichoderma* Species in the Biological Control of Plant Diseases: The History and Evolution of Current Concepts. *Plant Dis.* 2003, 87, 4–10.
3. Harman, G. E.; Shores, M. The Mechanisms and Applications of Opportunistic Plant Symbionts. In *Novel Biotechnologies for Biocontrol Agent Enhancement and Management*; Vurro, M., Gressel, J., Eds.; Springer: Amsterdam, The Netherlands, 2007; pp 131–153
4. Ranasingh, N.; Saurabh, A.; Nedunchezhiyan, M. Use of *Trichoderma* in Disease Management. *Orissa Rev.* 2006, September–October, 68–70.
5. Beaulieu R, Lypezmondijar R, Tittarelli F, Ros M, Pascual JA (2011) qRT-PCR quantification of the biological control agent *Trichoderma harzianum* in peat and compost-based growing media. *Bioresour Technol* 102(3):2793–2798.
6. Marko Lõoke, Kersti Kristjuhan, and Arnold Kristjuhan. Extraction of genomic DNA from yeasts for PCR-based applications. Article in *Bio Techniques*. May 2011. Pp. 325-328. DOI: 10.2144/000113672. Source: PubMed.
7. White TJ, Bruns T, Lee S, Taylor J (1990) Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: pp 315-322
8. Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White TJ (eds) PCR protocols. A guide to methods and applications. Academic Press, San Diego, California, 482 pages.
9. HB-09010031114358_PCard_QQ_PCR_Gel_Cleanup_Kit_0718_WW%20 (1) pdf.
10. J.Shavkiev, Kholmamatovich, K.H., Ismoilovna, T.B., Azimova, N., Khodjakbarovich, N.M., Muminoyna, K.K., 2022. Some volatile metabolites produced by the antifungal-*Trichoderma Asperellum* UZ-A4 micromycete. *International Journal of Phytopathology* 11, 239-251.